

Ψ

EURASIAN JOURNAL OF

**SOCIAL SCIENCES,
PHILOSOPHY AND CULTURE**

IF = 9.3

**EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES,
PHILOSOPHY AND CULTURE**

Innovative Academy Research Support Center

www.in-academy.uz/index.php/ejssp

**Innovative Academy
Research Support Center**

EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE

**Volume 5, Issue 12, Part 2
December 2025**

Journal has been listed in different indexings

OpenAIRE

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTER

The official website of the journal:

www.in-academy.uz

Tashkent 2025

XARAKTER AKSENTUATSIYASI VA SEVGI PSIXOLOGIYASINING XULQ-ATVORGA TASIRI

University of business and science

Pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qtuvchisi

Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

<https://zenodo.org/uploads/18676777#:~:text=10.5281/zenodo.18676777>

ARTICLE INFO

Received: 22nd December
2025 Accepted: 29th
December 2025 Online: 30th
December 2025

KEYWORDS

xarakter aksentuatsiyasi, sevgi
psixologiyasi, o'smirlik,
emotsional bog'lanish,
munosabatlar, shaxs tipologiyasi.

ABSTRACT

Mazkur maqolada xarakter aksentuatsiyasi va sevgi psixologiyasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi. Shaxsning aksentuatsiya tipiga qarab uning sevgi, yaqinlik, emotsional bog'lanish va romantik munosabatlarda namoyon bo'ladigan xulq-atvor xususiyatlari o'rganiladi. Turli aksentuatsiya tiplari sevgi munosabatlarida turlicha ehtiyojlar, reaksiyalar va konfliktlarni keltirib chiqarishi ilmiy manbalar asosida tahlil etiladi.

Kirish

Inson shaxsiyati murakkab psixologik tuzilma bo'lib, uning muhim komponentlaridan biri xarakter hisoblanadi. Xarakter insonning ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'sirida shakllanadi va uning his-tuyg'ulari, qaror qabul qilishi hamda shaxslararo munosabatlarida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, romantik munosabatlar va sevgi jarayonida xarakter xususiyatlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Xarakter aksentuatsiyasi tushunchasi shaxs xususiyatlarining haddan tashqari kuchli ifodalangan, biroq patologiya darajasiga yetmagan variantlarini anglatadi. Bu tushuncha ilk bor Karl Leonhard tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lib, keyinchalik Andrey Lichko tomonidan o'smirlik davri uchun moslashtirilgan. Sevgi psixologiyasi esa insonning emotsional bog'lanish, yaqinlik va romantik munosabatlar jarayonidagi psixologik xususiyatlarini o'rganadi. Sevgi nafaqat hissiy holat, balki shaxs tuzilmasi, ehtiyojlar, xarakter va ijtimoiy tajriba bilan bog'liq murakkab psixologik jarayondir. Aksentuatsiya tipiga qarab shaxsning boshqalar bilan munosabat o'rnatish uslubi, hissiy reaksiyalari va yaqinlikka ehtiyoji farqlanadi. O'smirlik va yoshlik davrida sevgi va romantik munosabatlar shakllanishida aynan xarakter xususiyatlari muhim rol o'ynaydi.

Gipertim tip: bunday shaxslar, ochiqko'ngil, muloqotga kirishuvchan, ijobiy kayfiyatli bo'ladi. Sevgi munosabatlarida ular, tez tanishadi, romantikaga moyil, biroq barqarorlikni saqlashda qiyinchilikka duch kelishi mumkin.

Sensitiv tip-Ular, o'ta sezgir, uyatchan, chuqur his-tuyg'ularga ega. Sevgi munosabatlarida, uzoq vaqt ichki kechinmalarni yashiradi, bir tomonlama sevgi yoki javobsiz his-tuyg'ularni og'ir qabul qiladi, rad etilishdan qo'rqadi.

Isteriod tip-Bu tip, e'tibor markazida bo'lishni xohlaydi, dramatik emotsiyalarni namoyon etadi. Sevgi munosabatlarida, romantik dramatismga moyil, sherikdan doimiy e'tibor kutadi, rashk va manipulyativ xatti-harakatlar kuzatilishi mumkin.

Shizoid tip-Ular, ichki dunyoga berilgan, hissiyotlarini ochiq ifoda etmaydi. Sevgi munosabatlarida, yaqinlikdan qochishi mumkin, hissiy sovuqlik sifatida qabul qilinadi,

ammo ichki dunyosida chuqur bog'lanish mavjud bo'lishi mumkin. **Sevgi psixologiyasi va xarakter tuzilmasi**- Sevgi psixologiyasi ko'plab nazariyalar asosida tushuntiriladi. Ulardan biri sevgi uchburchagi nazariyasi bo'lib, u *Robert Sternberg tomonidan ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, sevgi uch komponentdan iborat:*

Yaqinlik (intimlik) — emotsional yaqinlik va ishonch;

Ehtiros — jismoniy va romantik tortilish;

Majburiyat — uzoq muddatli munosabatni saqlash qarori.

Xarakter aksentuatsiyasi aynan shu uch komponentning qaysi biri kuchliroq yoki sustroq bo'lishini belgilab beradi, gipertim tip ehtiros va ijtimoiy faollik kuchli, sensitiv tip — yaqinlik kuchli, ehtiros sustroq, shizoid tip majburiyat bo'lishi mumkin, lekin yaqinlik ifodasi past.

Aksentuatsiya va sevgi konfliktlari- Turli aksentuatsiya tiplarining bir-biri bilan munosabatlari konfliktlar keltirib chiqarishi mumkin, gipertim sensitive, biri faol, biri uyatchan, isteroid schizoid, biri e'tibor talab qiladi, biri esa masofani saqlaydi, epileptoid gipertim, biri tartib va nazoratni xohlaydi, biri erkinlikka intiladi. Bunday ziddiyatlar ko'pincha, rashk, tushunmovchilik, hissiy zo'riqish, munosabatlarning uzilishiga olib keladi.

Psixoanalitik yondashuv- Psixoanalitik nazariyalarga ko'ra, sevgi munosabatlari bolalik davridagi bog'lanish tajribalariga asoslanadi. Masalan, S.M. Jonson modeliga ko'ra, frustratsiya va deprivatsiya, ehtiyojlarning qondirilmaslari, psixologik himoya mexanizmlari kelajakdagi sevgi va yaqinlik munosabatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shaxs o'z bolalik tajribalarini ongsiz ravishda romantik munosabatlarga ko'chirishi mumkin. Natijada, u, rad etilishdan qo'rqadi, haddan tashqari bog'lanib qoladi, yoki yaqinlikdan qochadi.

Xulosa sifatida xarakter aksentuatsiyasi shaxsning sevgi va romantik munosabatlaridagi xulq-atvorini shakllantiruvchi muhim omillardan biridir. Har bir aksentuatsiya tipi sevgi jarayonida o'ziga xos ehtiyojlar, emotsional reaksiyalar va konfliktlarga moyillikni namoyon etadi. Sevgi munosabatlarining barqarorligi, shaxsning xarakter xususiyatlarini anglash, sherikning psixologik tipini tushunish, o'zaro moslashuv va empatiyaga bog'liq. Shuning uchun yoshlar o'rtasida sevgi va munosabatlar madaniyatini shakllantirish jarayonida xarakter aksentuatsiyasini hisobga olish muhim psixologik ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Шамардина, М. В., Ральникова, И. А., & Петухова, Е. А. (2020). Психология характера: учебное пособие.
2. Захарченко, В. В. (2018). Акцентуации характера учащихся высших и средних специальных учреждений образования с различными типами отношения к символической реальности: аннотация к дипломной работе/Захарченко Владислав Владимирович; факультет философии и социальных наук; кафедра психологии; научный руководитель: Поляков АМ.
3. Olimbayevna, R. M., & Odilboyevich, J. X. (2026). SHAXS JINOYATCHILIKKA MOYILLIGINING GRAFOLOGIK PSIXOLOGIK